

“CRISTALPLANO”: UN PABELLÓN DE ANTONIO BONET

MARTHA LEVISMAN

Arquitecto (Universidad de Buenos Aires)
Directora, ARCA- Archivos de Arquitectura Contemporánea Argentina
Membro, (Confederación Internacional de Museos de Arquitectura) e de ICASAR (Sección de Arquitectura del Consejo Mundial de Archivos)

ANTONIO BONET DISEÑÓ EN BUENOS AIRES EL PABELLÓN DE LA FIRMA CRISTALPLANO QUE OBTUVO EL PRIMER PREMIO EN LA EXPOSICIÓN DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO EN 1960

CRISTALPLANO

La organización de la Exposición del Sesquicentenario, concebida para conmemorar la Revolución de mayo de 1816, comenzó tardíamente, careciendo de un plan suficientemente coordinado que organizara los espacios para representar la totalidad de los territorios de la Argentina.

Veamos la genealogía del plan general de la exposición-dejando hablar a los protagonistas de ese momento- para comprender la importancia que concedió el jurado al stand de Cristalplano con la consiguiente adjudicación del premio principal.

En la revista de Arquitectura de 1961, (Nº79-80) una sección completa dedicada al análisis de los resultados de la exposición. **Ilustra sobre la controversia, estética, programática y política, que constituye el contexto en el que se construye el Pabellón diseñado por Antonio Bonet para Cristalplano.** Rafael Iglesia, docente en la Universidad de Buenos Aires opinaba entonces: “*No concluyó en una imagen de importancia acorde con las declaraciones oficiales*”. Opinión que hace eco de la oposición permanente, aunque nunca completamente explicitada, sobre cuales deberían ser los elementos para expresar la grandeza nacional. Uno de los grandes objetivos era el de cómo lograr una comunicación con las masas bajo las influencias vigentes de ese momento, provenientes en su mayoría de las tendencias europeas. Estas objeciones ponían en evidencia la crisis entonces existente entre la arquitectura del modernismo internacional –acusada de formalismo- y la que podría surgir de un lenguaje propio de nuestras regiones.

EL DISEÑO DEL CONJUNTO

El arquitecto Silvio Grichener, integrante de la comisión que dirigió el diseño de la exposición relata : “*En septiembre de 1959 fui convocado por Cesar Jannello para integrar un equipo con Gonzalo Arias y Eduardo Joselevich junto al cuerpo estable de profesionales del Ministerio de Obras Públicas con el mandato de desarrollar un amplio proyecto para la Exposición del Sesquicentenario.*”

En una esquemática maquette a modo de master plan se había planteado un diagrama circulatorio con puentes (originalmente tres) para salvar las avenidas que dividían el predio de la exposición, extendida desde Callao al Barrio de Palermo Chico y desde Av. Figueroa Alcorta hasta el río, y que incluía también el área donde habían estado la ex residencia de Perón y la base del monumento a Evita, dos sitios que acababan de ser demolidos. Constantini, que era el Ministro de Obras Públicas de Arturo Frondizi y más tarde Alvaro Alsogaray, Ministro de Economía -quien no aceptó ocupar la ex residencia de Perón con pabellones de la exposición- se negaron a asegurar el apoyo económico necesario para el desenvolvimiento correcto del plan.

Para lograr un ordenamiento amplio de todo el espacio era necesario crear un sistema de recorridos – con los puentes mencionados - y una estructura general que resolviera constructivamente toda la Exposición. Habíamos pensado en crear plazas para cada provincia, una zona nacional y una zona internacional. En verdad esa diagramación general del espacio fracasó y fue reemplazada por un gran desorden y poca presencia de pabellones internacionales. El resultado de todo eso fue la renuncia de César Jannello, a cargo del diseño general.

LAS IDEAS PRINCIPALES QUE NO SE DESARROLLARON

La idea era que, una vez concluida la exposición, se conservara el parque que se creara para este evento. Dentro de esta idea general se pensó, sin que llegara a concretarse, la posibilidad de usar esta gran oportunidad para construir un pabellón permanente de exposiciones. En cambio, se fabricaron los galpones temporarios con estructura de madera laminada que luego se usaron como sede de la Facultad de Arquitectura, desaparecidos en el gran incendio posterior. Por su validez de diseño rescato los sistemas de módulos "sombrillas" de madera con chapa canaleta de Aluminio que marcaban los caminos a los pabellones de las provincias, los puentes, de los que se construyó solamente uno (luego demolido y reconstruido en su ubicación actual) y el símbolo del Sesquicentenario, constituido por una columna por cada diez años desde la revolución."

LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO

Grichener destaca el pabellón inflado de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, diseñado por Víctor Lundy con un interior de Charles Eames, destinado a mostrar el empleo pacífico del átomo. La cubierta, de 1980m² era de lona plastificada blanca, creando una superficie alabeada de doble curvatura, puesta en tensión por ocho compresores que generaban la presión de aire necesaria para mantener el volumen interior. También recuerda el stand diseñado por Oscar Molinos un poliedro blanco en el que se exponía un poema electrónico. Dos alardes del avance tecnológico mundial, uno internacional, el otro nacional.

BONET Y SU ARQUITECTURA

Antonio Bonet, quien había nacido en 1913 y se había formado en Barcelona en los lineamientos del Movimiento Moderno, llegó a la Argentina durante la guerra, en 1938, entusiasmado por dos arquitectos argentinos que había conocido en el estudio de Le Corbusier: Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy. Ellos fueron sus socios en el diseño del sillón BKF, primer diseño argentino que cobra fama internacional, (nombre mundialmente famoso, formado por las iniciales de los tres autores) y juntos crean el grupo Austral –además de Hilario Zalba, Alberto Le Pera y otros. Bonet volvió a Barcelona en 1962, poco tiempo después de haber diseñado el pabellón para Cristalplano. Su actitud se destaca dentro del movimiento moderno como un severo crítico del funcionalismo extremo. Se identifica con una arquitectura purista, de planos expandidos hacia los espacios exteriores, que en el pabellón de Cristalplano se desarrolla como una amplia explanada, convertida en espejo de agua, tema que ya había experimentado en el Pabellón del Agua, diseñado para la exposición Internacional de Lieja en su pasaje por el estudio de Le Corbusier.

EL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN DEL VIDRIO EN ARGENTINA

Veamos qué pasaba en el desarrollo de la producción del vidrio y cómo Cristalplano pasa a representar los cambios que suceden en ese campo. El relato de la trayectoria de la empresa Cristalplano sirve de introducción al tema de la utilización del vidrio en la Argentina, desde los tiempos de la importación, hasta llegar a la producción del vidrio en el país.

Lo que luego sería Cristalplano, se inició como una pequeña empresa familiar en 1936, con un taller de espejos a los que se les daba terminación con bordes, grabados y biselados. Entre 1946 as 1960 se incorporó la importación y distribución de vidrios especiales a la firma, que se llamaría Moisés Graschinsky e hijos, etapa crucial en el desenvolvimiento de la industria del vidrio. En 1938 se había iniciado la fabricación de vidrio en la Argentina por iniciativa de tres grandes empresas internacionales asociadas, Pilkington, Glaverbel y Saint Gobain, que se integraron en la firma V.A.S.A. (Vidriería Argentina Sociedad Anónima).

En 1960 la antigua sociedad familiar se convierte en Cristalplano S.A. y con el agregado de las nuevas actividades se presenta en la Feria del Sesquicentenario, con el pabellón que pasa a ser no sólo un símbolo del vertiginoso crecimiento de la empresa sino *“ también un símbolo de la vinculación entre la industria del vidrio y las instalaciones de la arquitectura moderna.”*

El vidrio “estirado”, que se comenzó a fabricar en 1938, procedía originalmente de la fábrica Lavallol de V.A.S.A. Recién en 1989 comienza la fabricación de cristal " flotado" en Argentina. El proceso se fue perfeccionando, primero el cristal flotado era alisado a cepillo de una de las caras del vidrio luego se debía dar vuelta para alisar la otra. más tarde se comenzó a tratar el cristal con rodillos simultáneamente en ambas caras, en un proceso llamado “twin” (mellizo). Una tercera forma de fabricarlo se debió a un invento del químico inglés Arthur Pilkington (sin relación de parentesco con la fábrica del mismo nombre), donde el material se autoalisaba sobre planchas con base principal de

mercurio, con el consiguiente abaratamiento, aprovechamiento del material y rapidez de producción. Se había creado el “float” patentado por la Fábrica Pilkington, líder de aplicación en todo el planeta tanto en la construcción como en la industria automotriz. Cristalplano continúa hasta la fecha con la importación de máquinas y de insumos para la manufactura del cristal, incluyendo corte, biselado, pulido, doble vidriado, laminado y templado

EL PABELLÓN, VISTO POR EL PRESIDENTE DE CRISTALPLANO

Dice Jaime Grasschinsky, Presidente de Cristalplano, quien en 1960 encargó a Antonio Bonet el diseño y ejecución del Pabellón:

“La exposición del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo (1960) fue un acontecimiento trascendente en lo referente al avance de la construcción moderna, materiales y tecnología de vanguardia, que no podía ser soslayado. Las más importantes empresas vinculadas al ramo querían exponer sus productos. El vidrio empezaba a desarrollarse abriéndose al exterior para visualizarlo.

En ese momento Cristalplano era una pequeña empresa familiar, pero la idea de exponer sus productos fue muy fuerte y se inició una campaña para hacer un stand pequeño, de no más de 100 m2 .

Después de varias experiencias, ya que el vidrio era difícil de exponer, tuvimos la suerte de contactarnos con el arquitecto Antonio Bonet, a quien transmitimos nuestra idea de exponer el vidrio en sus distintas características, -cristales que surgían de la tierra en un jardín- sin materialización constructiva ninguna que los presentara o albergara.

Luego de varios días fuimos llamados por Bonet, quien nos presentó un Pabellón de 1500 m2, formado por un espejo de agua de 1000 m2 de donde emergían distintas planchas de cristal -en lugar de surgir de un jardín emergían del agua- atravesado por una pasarela de madera para llegar a la parte cubierta del stand y rodeado por otros 500 m2 de jardín.

La idea era espléndida, pero se alejaba de nuestro presupuesto y de nuestras posibilidades. El arquitecto Bonet insistió en que el stand tenía los 100 m2 ordenados y que el resto era una decoración. Bonet, acompañado por el Ingeniero Lázaro Goldstein, se presentó con ese planteo en la Municipalidad y, lo que parecía una fantasía, se hizo realidad. El proyecto no sólo fue aceptado sino que obtuvo el Primer Premio en su categoría.”

CONCLUSIÓN

El pabellón de Cristalplano asume un rol expresivo como obra de arte moderno- marca un tiempo presente- al introducir las novedades de un material convertido en indispensable en el desarrollo de la arquitectura contemporánea.

La repercusión del stand Cristalplano, que presenta en la Feria del Sesquicentenario los nuevos vidrios y sus posibilidades de uso en la construcción tiene su correlato en la arquitectura que Antonio Bonet crea en ese ámbito y que refleja el espejo de agua diluyendo los apoyos del material expuesto: un espacio de alto nivel de abstracción, enfatizado por las características de transparencia e inmaterialidad del vidrio-cristal templado y teñido por aureolas coloreadas provenientes de vidrios endurecidos de color, a los que se sumaban las múltiples texturas y los ladrillos de vidrio.

La arquitectura del stand diseñado por Bonet, pasa a integrar la vanguardia de los modelos vigentes en la modernidad europea-no podría ser de otro modo- con un elocuente despliegue de usos y propuestas para nuestro propio ámbito de trabajo nacional.

DESCRIPCIÓN DEL STAND EN LAS IMÁGENES DE LOS ARCHIVOS:

(Archivos: Grashinsky /Gurevich/ Katzenstein, archivo de Antonio Bonet en Argentina). Fotos en disco adjunto.

Foto 02, 0023 y 0019

El stand de Cristalplano estaba ubicado al costado del edificio neoclásico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hacia la Av. Figueroa Alcorta. En la foto 2, el anacronismo de ambas arquitecturas (macizo/liviano y atravesable) vistas desde el ángulo cubierto por el voladizo del sector techado del stand, enfatiza la transparencia y apertura del espacio del stand, que flota sobre un espejo de agua, hacia el entorno de la exposición y la ciudad.

Visual desde el mostrador.

La opinión de la Arquitecta Nérida Gurevich sobre la ubicación del stand *“El stand de Cristalplano valorizó un área vacía y abandonada que no cumplía ninguna función urbana, la permanencia del stand hubiese sostenido la puesta en valor del entorno de la Facultad de Derecho con el consiguiente rescate de una pieza arquitectónica de indudable calidad que había insumido un presupuesto muy elevado en su efímera construcción ya que fue realizado con los mejores materiales en plaza y constituía un modelo de formas posibles de utilización del vidrio”.*

Fotos 03 y 04, 0007, 0030

La marquesina o techo de los 150m² cubiertos del stand- que protege el sector de mostrador de exhibición de muestras- está construida con una estructura de perfiles de hierro al igual que todas las demás estructuras que intervienen en este espacio, incluido el borde del espejo de agua, con cubiertas que cierran los espacios vacíos de vidrio templado transparente.

La columna de perfil “U” que sostiene la marquesina se ve con claridad en la foto 04. Junto a ella se eleva la pared de ladrillos de vidrio amarillos que limitan el sector cubierto en uno de sus lados.

Foto 0031

Sobre el espejo de agua la escultura de Leo Vinci especialmente hecha para la exposición.

Fotos 06 y 07

El espejo de agua, es la base flotante de la implantación del stand que atravesado por un camino o paseggiata de adoquines de madera traslada a los visitantes hacia la observación de los materiales expuestos. Un banco de madera en el borde del agua es un hito en el camino para detenerse en la observación de los nuevos vidrios pivotantes de colores que son soportados por un sistema anclado en su base y borde superior por perfiles U de hierro.

Foto 0012,0014. 0021

Dos de las 4 series de perfiles pivotantes emergen del espejo de agua, Una serie es de color y otra de vidrios texturados. La sucesión de aéreos planos de colores produce un efecto escenográfico. Los planos pivotantes se pueden analizar desde una más próxima visual. Sentada está la arquitecta Vilma Zipper, dibujante del estudio de Bonet.

Foto 0022

Plancha de vidrio azul de más de 2.00m de altura

Fotos 06 y 05

Desde el jardín y reflejos en los cristales del stand vecino.

Foto 0018

En la inauguración del stand, de derecha a izquierda el Segundo es Antonio Bonet, Nérida Gurevich y el Ingeniero Lázaro Goldstein.